

Almo Signore.

Ho l'onore di rimettere alle pregiate Mani della S. V. Maestà il Rendiconto di Conti dell'Anno
 in ragione della R. Accademia dei Georgofili per l'Anno 1854, pregandola a perdonare il ritardo
 di questo Inviò dovuto alla mia lunga assenza da Firenze ^{causata dalle Cure a tutti ben note.}

Ho onore che ho l'onore di inviare al Men. di conto di Conti sono i seguenti.

Il Bilancio Preventivo approvato dal Consiglio di Economia.

Le Allegati di conto a varie Partite.

Il Rendiconto dell'Entrate e spese straordinarie e per Firenze.

Una recapitolazione generale di tutto l'Incassato e Speso.

Un fascio contenente ventiquattro Documenti giustificativi delle spese.

Al libro di Capo

Supra, nel rimettere anche il Supplemento del Mobiliare appartenente all'Accademia, debbo avvertire
 che, per quanto mi risulta dalle mie informazioni, nessun aumento né diminuzione si è
 verificata nell'Inventario del Mobiliare stesso.

Mi è grato cogliere quest'occasione per infermarvi con alta stima.

L. S. V. Maestà

Firenze 19 Aprile 1855.

Almo Signor Can. Gian Vireo
 Prof. Corrado R. d'Alfi
 Presidente della R. Accademia
 dei Georgofili & c.

Colto Onore
 Ab. Ab. Vireo